

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Universidade Federal do Ceará

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

PATRIMÔNIO ESCOLAR: UM EDIFÍCIO MODERNISTA EM JUAZEIRO DO NORTE/ CEARÁ

*School heritage: a modernist building in
Juazeiro do Norte, Ceará*

Zilsa Maria Pinto Santiago

Arquiteta. Doutora (UFC). Universidade Federal do Ceará.

E-mail zilsasantiago@gmail.com

Resumo

O artigo analisa o edifício do Ginásio Municipal Antônio Xavier de Oliveira, inaugurado em 1970 em Juazeiro do Norte, cidade encravada no Vale do Cariri, região Sul do Ceará, enfatizando as características da obra de concepção modernista e a transformação dos usos ao longo de décadas, contextualizando-o em relação às mudanças ocorridas na cidade. Num cenário histórico, político e social marcado de dificuldades, a cidade de Juazeiro recebe, com expectativa de transformação da educação pública do município, a primeira escola de ensino ginasial local, voltada para os estudantes das classes populares. A instituição em estudo, além da sua importância como elemento formador e transformador pela educação, destaca-se pelo seu projeto arquitetônico, que apresenta princípios considerados inovadores para a cidade na época, demonstrando uma filiação a posturas e linguagem da arquitetura moderna brasileira. Estas características modernas podem ser constatadas na sua inserção urbana, com implantação da edificação como extensão da praça, o que faz ser considerada uma escola sem muros, articulando o espaço público com o privado. A indefinição de fronteiras entre o prédio e espaço urbano, entre os domínios público e privado, qualifica a escola como uma intervenção arquitetônica que possibilita um melhor aproveitamento e fruição da paisagem. Buscou-se as referências sobre Arquitetura Moderna e o tema em questão em Segawa (2002); Waisman (1990); Françoise Choay (2001); Buffa (2002) e Duarte (s/d). A relevância do artigo se sustenta na importância de registrar esta obra, assinalando o seu papel no resgate da memória do lugar, da instituição e, especialmente, da obra arquitetônica, contribuindo para a documentação da história da arquitetura moderna no interior do Nordeste.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Edifício Escolar; Ceará.

Abstract

The article looks at the building of the Municipal gymnasium Antônio Xavier de Oliveira, opened in 1970 in Juazeiro do Norte, a town nestled in the Vale of Brazil, the southern region of Ceara, emphasizing the characteristics of the work of modernist design and the transformation of the uses for decades, contextualizing it in relation to changes in the city. In a historic, political and social scenario marked by difficulties, Juazeiro's city receives, with anticipation of transformation of public education in the town, the first local high school, aimed at students of the popular classes. The institution under study, in addition to its importance as a trainer element and transformer for education, stands out for its architectural design, which features innovative principles to the city at the time, demonstrating an affiliation to postures and language of modern Brazilian architecture. These modern features can be found in your urban insertion, with deployment of the building as an extension of the square, which is considered a school without walls, articulating the public space with the private. The blurring of boundaries between the building and urban space, between the public and private domains, qualifies the school as an architectural intervention that enables a better use and enjoyment of the landscape. Sought if references about modern architecture and the issue at hand in Bruand (1981); Segawa (2002); Waisman (1990); Françoise Choay (2001); Buffa (2002) and Duarte (sd). The relevance of the article is based on the importance of registering this work, noting its role in the rescue of the memory of the place, of the institution and, especially, the architectural work, contributing to the documentation of the history of modern architecture in the interior of the Northeast.

Keywords: Modern Architecture; School Building; Ceará.

PATRIMÔNIO ESCOLAR: UM EDIFÍCIO MODERNISTA EM JUAZEIRO DO NORTE/ CEARÁ

1. Introdução

Os bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, na qualidade de portadores de saberes e modos de fazer, festejar e manter costumes, são importantes para cada geração que vai aperfeiçoando o conhecimento herdado de seus antepassados e se constitui no seu patrimônio. Nem tudo que é patrimônio, no entanto, tem valor econômico nem de venda, podem ter “valor afetivo” ou “simbólico”.

As instituições educacionais, por exemplo, podem não apresentar características espaciais de valor arquitetônico de interesse para conservação patrimonial por parte de governos e órgãos competentes, contudo, muitas vês, são reconhecidos pela população como patrimônio cultural de interesse municipal ou estadual, que podem, neste caso, induzir a um processo de tombamento (SANTIAGO, 2012).

Participando do VII Encontro Cearense de Historiadores da Educação, Vitrais da Memória: Lugares, Imagens e Práticas Culturais, em 2008 em Barbalha, tivemos a oportunidade de conhecer a história de instituições educacionais que tiveram importância na formação de gerações e que hoje, algumas delas se encontram desativadas e seus prédios utilizados com outras funções. Uma destas instituições é o Ginásio Municipal Antonio Xavier de Oliveira, cujo edifício modernista foi construído na década de 1970 em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri no Ceará.

Pela importância no contexto histórico da cidade e por se tratar de uma edificação modernista no interior do Estado, consideramos a possibilidade de fazer o registro desta obra. Neste sentido, o presente artigo analisa o edifício do Ginásio Municipal Antônio Xavier de Oliveira, enfatizando a obra de concepção modernista, bem como as modificações ocorridas pela mudança de uso, contextualizando-o em relação às mudanças ocorridas na cidade.

Os recursos de pesquisa sobre a edificação, objeto de estudo, são escassos, dado a mudança de uso não mais como instituição de ensino, que foi extinta no início da administração do prefeito Manuel Santana (2009-2012). Recorreu-se aos trabalhos de pesquisa do Núcleo de História da Educação da Universidade Regional do Cariri, jornais, sítios e publicações locais, bem como ao Conselho de Educação do Ceará, a Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte – SEDUC/JN, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/CE, bem como entre os professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará – CAU/UFC, no sentido de obter informações acerca de documentos e arquivos escolares.

A relevância do artigo se sustenta na importância de registrar esta obra, assinalando o seu papel no resgate da memória do lugar, da instituição e, especialmente, da obra arquitetônica, contribuindo para a documentação da história da arquitetura moderna no interior do Nordeste.

2. Arquitetura e patrimônio escolar

O objeto da Historiografia da Arquitetura existe no presente por si mesmo, embora pertencente a outro tempo ou lugar, tendo cumprido determinada função histórica no momento de sua produção, e, ao passar do tempo, é em si mesmo o testemunho histórico principal e imprescindível, que reúne em si os dados significativos para seu conhecimento, tendo o trabalho do historiador que partir desta realidade do próprio objeto de Arquitetura presente. Sua

permanência significativa no tempo, portanto, decorre de uma qualidade além da história, ou seja, seu valor arquitetônico, sua condição própria de obra de arte, de monumento.

Françoise Choay (2001) considera necessário precisar a diferença entre as expressões monumento e monumento histórico. O sentido original do termo monumento é do latim *monumentum*, que por sua vez deriva de *monere* (“advertir”, “lembrar”), aquilo que traz à lembrança alguma coisa. A natureza afetiva do seu propósito é essencial: não se trata de apresentar, de dar uma informação neutra, mas de tocar, pela emoção, uma memória viva.

Neste sentido primeiro, chamar-se-á monumento tudo o que for edificado por uma comunidade de indivíduos para rememorar ou fazer que outras gerações de pessoas rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças. A especificidade do monumento deve-se precisamente ao seu modo de atuação sobre a memória. (OP. CIT., p. 18).

Podemos acrescentar os valores simbólicos de uma obra de arquitetura como bem cultural. O surgimento, ou atribuição e manutenção destes valores simbólicos não são precisos e não há controle sobre estes processos (Castro, 2008). Neste sentido, o objeto de arte ou de arquitetura pode adquirir ainda outro valor, o de patrimônio.

O patrimônio cultural¹ de um povo, conforme consta em registro da Conferência Mundial sobre Políticas Culturais - Declaração do México (1985):

Compreende as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas surgidas da alma popular e o conjunto de valores que dão sentido à vida. Ou seja, as obras materiais e não materiais que expressam a criatividade desse povo: a língua, os ritos, as crenças, os lugares e monumentos históricos, a cultura, as obras de arte e os arquivos e bibliotecas. (IPHAN/CARTAS PATRIMONIAIS, 2004, p. 275).

Referindo-se ao patrimônio cultural brasileiro, o Art. 216 da Constituição Federal de 1988, define como – bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...], significa que são bens não apenas de interesse de um indivíduo ou grupo isolado, mas de “valor coletivo” de importância sócio-cultural para o país.

Neste sentido, Waisman (1990) assinala que a especificidade do trabalho em História da Arte e da Arquitetura está na origem do questionamento sobre a causa da permanência do valor da obra, por aquilo que constitui a essência de sua qualidade como obra de arte ou de arquitetura. A necessidade de atender a qualidade atemporal do objeto de estudo se acompanha necessariamente da atenção à sua qualidade temporal, da sua condição de “acontecimento” criado em determinadas circunstâncias históricas (OP.CIT., p. 19).

Daí por que na metodologia de pesquisa de objetos arquitetônicos, como é, o caso desta pesquisa, devemos nos apropriar de testemunhos não artísticos, tais como escritos, planos, inventários, periódicos, dentre outros, que permitirão elucidar problemas históricos referentes ao objeto de pesquisa. Enquanto isso, datas, autoria, processo de produção, projetos e levantamentos gráficos, bem como visitas *in loco*, com registros fotográficos e acervos imagéticos, assumem o caráter de *documentos*, que segundo Waisman,

Documento é tudo aquilo que pode contribuir para clarificar e completar os caracteres históricos de um objeto de estudo, que por sua vez se constituem um monumento. Disso se infere que a obra de arte ou de arquitetura pode ser considerada monumento quando é objeto específico do trabalho

¹ Ver mais sobre o assunto em IPHAN (2004); Choay (2001); Castro (2008).

historiógrafo, podendo ser utilizado como documento por um historiador da cultura, que necessita obter dela dados necessários para compreensão de uma unidade histórica em tratamento (WAISMAN, 1990, p. 20).

O prédio escolar, objeto de estudo destacado neste artigo chama a atenção da pesquisadora no sentido de que é o primeiro edifício escolar modernista implantado na cidade de Juazeiro do Norte, onde as escolas existentes se apresentavam, em sua maioria, em casas adaptadas ou em edificações de características do período proto-modernista de influência Art Decó, como é o caso do Grupo Escolar Padre Cícero, construído em 1934.

3. Arquitetura Escolar e Modernismo

Nas primeiras décadas do século XX, o movimento dos republicanos e educadores amparados pela preocupação com os princípios higienistas e sanitaristas de um período marcado por epidemias contagiosas, trabalha no sentido de mudanças e reformas educacionais.

Anísio Teixeira, educador baiano, no cargo de diretor do Departamento de Educação Federal em 1931, conduziu os trabalhos da nova orientação educacional que culminou com a reformulação do programa educacional da cidade do Rio de Janeiro, tendo consequência mudanças na arquitetura escolar (SEGAWA, 1990).

É, contudo, somente depois do manifesto de 1932, na era Vargas, quando era diretor geral da Instrução Pública em São Paulo, Fernando de Azevedo, foi elaborado o Código de Educação (CE), o qual contém, segundo Buffa (2002, p. 67), um capítulo específico sobre prédios e instalações escolares, com o objetivo de *propagar a nova política das construções escolares, ampliando em todas as camadas sociais a consciência da necessidade de cada escola possuir instalações pedagógicas que façam dele centro de saúde e alegria, ambiente de educação estética e fator de nacionalização*. (CE, art. 32 apud BUFFA, op. Cit., p. 67).

Segawa (1990) assinala que conceitos como funcionalidade, eficiência e economia na arquitetura, tiveram intensa aplicação em obras públicas. As linhas geometrizaras foram caracterizadoras da arquitetura escolar dessa época, não sendo apenas uma preocupação estética, comenta o autor, mas uma série de tópicos funcionais, programáticos e pedagógicos, como orientação do edifício, desempenho de janelas, organização do programa mínimo de dependências, acabamentos, dentre outros destacados como determinantes para um novo modelo de prédio escolar.

Neste mesmo período, no Ceará, foi implantado um programa de construção de grupos escolares atendendo às necessidades provenientes do cadastro realizado na Reforma Educacional de 1922, onde foram construídos prédios “funcionais” com entrada central de acesso a uma diretoria e secretaria e a distribuição do prédio se dava em duas alas simétricas de salas de aula, configurando ao centro um pátio aberto.

Na historiografia dos espaços escolares, segundo Buffa (2002) e Segawa (1990), foi somente com os projetos do arquiteto-engenheiro José Maria da Silva Neves que os prédios escolares incorporaram os princípios modernistas, usando formas geométricas simples, adotando o concreto armado, propondo estrutura independente da vedação, pátios internos sob pilotis e grandes aberturas envidraçadas (BUFFA, p. 78).

4. O Ginásio Municipal Antonio Xavier de Oliveira

Até a década de 1960, no Ceará, poucos eram os edifícios escolares neste sistema de pavilhões com estas características. Podemos citar o Instituto de Educação criado em 1950

para abrigar a antiga Escola Normal Justiniano de Serpa que foi transferida para um novo prédio de características modernas situado no Bairro de Fátima.

É preciso salientar, como assinala Jucá Neto (2009) sobre Arquitetura do Ceará até meados do século XX, que

não se pode falar de uma arquitetura cearense fruto da produção de arquitetos. Predominava a atuação de leigos, a maioria deles desenhistas, que trabalhavam no mais das vezes em parceria com engenheiros civis. Esse período denuncia um relativo descompasso face ao desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira.

Na década de 1970, iniciava-se a produção arquitetônica realizada por arquitetos vinculados ao corpo docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC fundado em 1965. Alguns arquitetos eram formados no Rio de Janeiro, Recife e Brasília.

Encontrar uma arquitetura escolar modernista em Juazeiro nos faz pensar qual seria a autoria deste projeto. Seria de arquitetos de Pernambuco? Pois a região possui muitas ligações com este Estado.

Enfim, não conseguimos identificar a autoria do projeto nem a responsabilidade técnica da construção pelas investigações feitas no acervo da SEDUC/JN, nem da Prefeitura de Juazeiro do Norte, pois não foi encontrada cópia do projeto original. Esta busca foi também solicitada no sistema do CREA/CE, contudo, a única Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) encontrada com o endereço desta obra é recente, data de 2003, referente à reforma a se realizar pela SEDUC/JN para mudança de uso.

Foi por meio de conversas com arquitetos professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC que conseguimos descobrir finalmente a autoria do projeto. O Arquiteto e Professor Roberto Martins Castelo, ao ver o levantamento gráfico realizado pela SEDUC/JN (2009) e a foto do ginásio, da década de 1970, considerou a possibilidade de ser de autoria de um colega de turma da Universidade de Brasília (UNB), o Arquiteto Ronaldo Alcedo Reis Alves², que esteve no Ceará neste período e trabalhou na Secretaria de Educação do Estado.

O Professor Roberto Castelo comprometeu-se então de enviar-lhe a foto e indagá-lo acerca da autoria, o que para a nossa satisfação respondeu positivamente, lembrando que o projeto de sua autoria foi desenhado por alguém da Secretaria de Educação no Departamento de Prédios e Aparelhamentos.

Assinalou ainda que, esteve no local com o topógrafo da Secretaria para fazer a locação no terreno e que havia se hospedado na casa da professora que era a diretora da escola de Juazeiro. Esta diretora, a que se refere o arquiteto Ronaldo Alves, é a Professora Maria Assunção Gonçalves, conhecida educadora da cidade, ex-professora da Escola Normal Rural, a quem o prefeito da época, confiou então a tarefa de prover o Ginásio Municipal do mobiliário e equipamentos necessários para o funcionamento do ginásio.

As referências da historiografia local repassam a inauguração do ginásio como um grande acontecimento na cidade nos anos de 1970. Conforme noticiado na coluna de retrospectiva no portal da cidade de Juazeiro do Norte,

a inauguração do Estádio Olímpico Romeirão é na opinião geral o maior acontecimento do ano de 1970. Depois seguem a inauguração do **Ginásio Municipal Dr. Antônio Xavier de Oliveira** [grifo nosso], a Exposição Fotográfica de Juazeiro Antigo, inauguração da pista asfaltada do Aeroporto

² Arquiteto Ronaldo Alcedo Reis Alves, atual Secretário Municipal de Planejamento Urbano de Barra Mansa, natural de Passa Três - distrito de Rio Claro, nascido em 22/06/1942. Diplomado pela Faculdade de Arquitetura Brasília - DF da UNB, em 1969 turma Athon Bulcão, especializado em Planejamento Urbano, Logística, Transportes, Questões Ambientais e Habitação Social.

Regional do Cariri, inauguração do Senai e a eleição do cel. Humberto Bezerra para a vice-governança do Estado³.

Como vimos, o acontecimento da criação e inauguração de uma instituição de ensino na categoria de “ginásio” em 1970 era uma das maiores notícias na cidade de Juazeiro do Norte. Num cenário histórico, político e social marcado de dificuldades, a cidade recebe a primeira escola de ensino ginasial local, voltada para os estudantes das classes populares, com expectativa de transformação da educação pública do município.

Este ânimo pela criação de uma escola pública com status de ginásio, também se constata em Gondim (2008, p.676-677) .

O clima era de expectativa e euforia, com a construção da primeira escola de ensino ginasial do município: o Ginásio Municipal Antônio Xavier de Oliveira. O nome da nova escola foi uma homenagem do poder público municipal a um filho da terra e médico de destaque. Em correspondência datada de 28 de julho de 1970 e endereçada ao Ministro da Educação e Cultura da época, o Sr. Prefeito Municipal José Mauro Castelo Branco Sampaio solicita a autorização para funcionamento da escola alegando que a prefeitura investiu importância de Cr\$ 181.564,20 para sua construção.

O Ginásio Municipal, denominação que a população adotou, foi criado em 1970, período de transição entre as Leis de Diretrizes de Base (LDB) nºs. 4.024/61 e 5.692/71, pela Lei nº. 328 de 12 de setembro de 1968 e mantido pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Teve autorização para funcionamento pelo Parecer nº. 517 de 06 de novembro de 1969, emitido pelo Conselho Estadual de Educação, publicado no Diário Oficial nº. 10.264 de 26 de dezembro de 1969. Pelo Parecer nº. 511/71 foi prorrogada, pelo mesmo Conselho a autorização para funcionamento.

Conforme descrição de Gondim (2008, p. 678), o local escolhido para edificação da edificação da escola foi uma gleba de terra entre a Rua 15 de Novembro e a Praça Desembargador Juvêncio Santana, no bairro São Miguel, que até então tinha como referências, apenas a Igreja de São Miguel e o Hospital São Lucas. A inauguração aconteceu no dia 31 de janeiro de 1970, com a presença de autoridades locais e dos municípios vizinhos e grande número de convidados.

As palavras de Gondim (2008) nos esclarece e nos leva a imaginar como foi aquele momento para a população de Juazeiro do Norte, receber esta obra de características diferenciadas da paisagem urbana, assim descrita.

Fora construída com material de primeira qualidade, em consonância com linhas arquitetônicas harmoniosas e o que era raridade na região, em se tratando de escola pública municipal, dotada de pavimento superior.

O espaço térreo era composto de uma sala para diretoria, uma ampla sala de professores (ambas com banheiro), cantina, pátio e duas salas de aulas, espaçosos banheiros masculino e feminino e almoxarifado.

Uma escada de mármore dava acesso ao andar superior, precedida pelo espaço destinado ao inspetor de alunos, bebedouros e de banheiros idênticos aos do térreo. Seis salas de aula, nas mesmas dimensões eram distribuídas ao longo de um largo corredor. O sistema de iluminação e ventilação tornava o ambiente bastante propício às atividades escolares.

A fachada do prédio era imponente e completava essa obra arquitetônica, destacando-se na Praça Juvêncio Santana. No outro lado foi construído um anexo, o Centro Cultural Governador César Cals (CCCC), nas mesmas proporções do Ginásio para complementar o atendimento das necessidades sócio-educativas.

³ <http://www.portaldejuazeiro.com/2012/06/1970-juazeiro-em-retrospectiva-juazeiro.html>

O térreo do CCCC, como passou a ser chamado, destinava-se ao funcionamento de uma ampla biblioteca e as salas Centro Cívico, jogos, esporte e artes. No andar superior ficava o amplo auditório com 350 cadeiras com encosto apropriado, palco, camarins, cabine de controle de som e iluminação adequados e banheiros.

Esse prédio era administrado pelo Ginásio Municipal, mas cedido a outras escolas, entidades e à comunidade em geral para eventos diversificados: reuniões, cursos, treinamentos, apresentações teatrais e festividades. Foi palco de importantes reuniões políticas para tomada de decisões sobre os destinos do município. Serviu também para recepcionar figuras ilustres do cenário municipal, estadual e nacional. (Gondim, 2008, p. 678-679)

A descrição denota que foi uma obra de arquitetura diferenciada do usual pelos materiais empregados “*de primeira qualidade*”, como assinala a autora, em consonância “*com linhas arquitetônicas harmoniosas*” uma vez que as escolas públicas de até então, costumavam ser em edificações adaptadas, por isso o comentário que “*era raridade na região*”, principalmente por ser dotada de estrutura de concreto e “*pavimento superior*”.

A instituição em estudo, além da sua importância como elemento formador e transformador pela educação, considerado como patrimônio escolar, destaca-se pelo seu projeto arquitetônico, que apresenta princípios modernistas considerados inovadores para a cidade na época, demonstrando uma filiação a posturas e linguagem da arquitetura moderna brasileira.

A edificação possui como sistema estrutural, lajes, vigas e pilares de concreto, tendo as vedações em alvenaria de tijolo. A estrutura marcante e aparente, consonante com os ditames da arquitetura modernista, segundo Cavalcanti e Lago (2005), proveniente do movimento brutalista brasileiro, especialmente em São Paulo, que defendia ser a forma determinada pela solução estrutural e esta devia ter uma certa “*presença*” expressiva. Caminho seguido por muitos arquitetos a partir dos anos 1960, passando o concreto aparente a ser uma das mais evidentes características da arquitetura brasileira nas décadas de 1970 e 1980.

A descrição do Ginásio Municipal feita por Gondim (2008), bem como podemos visualizar no levantamento gráfico nas pranchas (Figuras 1, 2 e 3) realizado pela SEDUC de Juazeiro do Norte, apresentam o programa disposto no espaço térreo, indicando o setor administrativo e pedagógico (diretoria e sala de professores, ambas com banheiro) em seguida setor de serviço e vivência (cantina e pátio). Contendo ainda no térreo duas salas de aulas, banheiros (masculino e feminino) e almoxarifado.

A circulação vertical de acesso ao pavimento superior se dá por uma “*escada de mármore*”, precedida pelo espaço destinado ao inspetor de alunos, bebedouros e de banheiros idênticos aos do térreo, formando um volume de circulação vertical e serviços. Apresenta ainda seis salas de aula distribuídas ao longo de uma circulação.

A flexibilidade e expansibilidade, conceitos trabalhados por Hélio Duarte, quando considera que a Arquitetura não é só arte de organizar espaços, porém, assinala que, mais acertadamente é

«arte de organizar espaços flexíveis e criar em resposta às necessidades humanas (individuais ou coletivas) – sistemas materiais maleáveis», nisto distinguindo-se e contrapondo-se, radicalmente, à arquitetura do passado que organizava espaços fixos por intermédio de sistemas materiais rígidos. (DUARTE, s/d).

A modulação é utilizada no projeto do Ginásio como forma de organização e propicia a articulação com novas construções, como é o caso do Centro Cultural posteriormente construído no mesmo terreno, como veremos mais adiante.

Além da modulação, que regula a locação dos pilares e dimensionamento das esquadrias, há também a incorporação de elementos de proteção ao sol, ou de soluções arquitetônicas que favorecem a circulação de ar para amenizar o calor, legitimando o modernismo nos trópicos. (CAVALCANTI e LAGO, 2005).

O sistema de iluminação e ventilação utilizado nesta obra consiste em janelas de madeira pivotantes verticais, soluções arquitetônicas que favorecem a circulação de ar para amenizar o calor, uso de esquadrias pivotantes verticais e de venezianas que tornam o ambiente bastante propício às atividades escolares, além de atestarem o seu alinhamento às premissas do modernismo em relação à adequação da arquitetura às especificidades do clima.

Outra característica da arquitetura modernista constatada nesta obra é a sua inserção urbana, com implantação da edificação como extensão da praça, o que faz ser considerada uma escola sem muros, articulando o espaço público com o privado. A indefinição de fronteiras entre o prédio sobre pilotis e espaço urbano, entre os domínios público e privado, qualifica o edifício como uma intervenção arquitetônica que possibilita um melhor aproveitamento e fruição da paisagem.

Figura 1: Planta baixa Ginásio Municipal
Fonte: SEDUC Juazeiro do Norte, 2009

Figura 2: Planta Pilotis Ginásio Municipal
Fonte: SEDUC Juazeiro do Norte, 2009

Figura 3: Planta Pavimento Superior Ginásio Municipal

A descrição de Gondim (2008) considera inclusive a implantação de destaque no espaço urbano, quando menciona “a fachada do prédio era imponente e completava essa obra arquitetônica, destacando-se na Praça Juvêncio Santana”. Nas plantas fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) de Juazeiro do Norte nos apresentam a implantação na praça.

Como as plantas aqui apresentadas não são do projeto original e sim de levantamentos realizados pela própria SEDUC (2009), verificamos a inserção de uma quadra esportiva neste documento que não é citada em documentos anteriores. É possível comparar a foto abaixo (Fig. 4) e constatar que a quadra não figurava nos registros fotográficos mais antigos, o que denota ter sido construída *a posteriori*, inclusive, modificando o acesso da escola e obstruindo a conexão com a praça.

O fato da quadra ter sido construída com escavação do terreno, fazendo com que seu piso seja inferior ao nível do térreo da escola, ou seja, as arquibancadas não são elementos construídos acima do nível do terreno e sim acomodados ao desnível deste, isto não impediu que a quadra fosse um obstáculo visual e físico para o edifício da escola.

Figura 4: Imagem do Ginásio Municipal em pleno funcionamento, s/d.
Fonte: <http://www.portaldejuazeiro.com/p/nao-existe-mais.html>

A imagem do Ginásio Municipal (Fig. 4) ainda em pleno funcionamento reafirma a citação anterior sobre quão significativa era a fruição do espaço da escola com a praça, enquanto que atualmente, toda a área do térreo sob pilotis foi fechada com alvenarias para abrigar as novas funções, como veremos adiante.

Na mesma época, do outro lado da escola, formando um “L” com a edificação existente, foi construído como anexo, o Centro Cultural Governador César Cals (CCCC), de características

arquitetônicas semelhantes e nas mesmas proporções do Ginásio, com o objetivo de complementar o atendimento das necessidades sócio-educativas como já descritas nas palavras de Gondim (2008). As fotos do Arquivo de Renato Casimiro/Daniel Walker, extraídas do site *portaldejuazeiro*, mostram o prédio em construção e flagrantes da sua inauguração.

É possível identificar o volume do Centro Cultural, seguindo a forma pavilhonar do Ginásio, como nos apresentam as plantas do térreo e dos pavimentos.(Ver figuras 1,2,3)

Figura 5: Imagens do Centro Cultural, s/d.

Fonte: <http://www.portaldejuazeiro.com/p/nao-existe-mais.html>

A situação atual do edifício do Ginásio Municipal está completamente transformada com a apropriação do espaço pelos gestores locais. A escola, que no seu início, se caracterizava com uso do pilotis integrado ao espaço público da praça adjacente, hoje se encontra murado, fechado, o pilotis com construção que amplia a instituição que ora ocupa o edifício, denotando que, o projeto original não só foi desfigurado como a articulação do espaço público com a edificação foi completamente obstruída. (Ver figuras 6 e 7).

A instituição de ensino, antigo Ginásio Municipal, que foi formadora de gerações desde 1970, passando a se constituir Escola de Ensino Fundamental, encerrou suas atividades em 2008, sendo seu prédio transformado pelo serviço público gestor, na sede da SEDUC Juazeiro do Norte.

Figura 6: Ginásio Municipal, atualmente SEDUC/Juazeiro do Norte (pilotis fechado)
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2011.

Figura 6 e 7: Atual SEDUC/Juazeiro do Norte à direita e quadra esportiva à esquerda
Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2011.

Mapa 1: Visualização da implantação do Ginásio na praça
Fonte: Google, com adaptação da autora, 2014

LEGENDA

- Ginásio Municipal
- Quadra de esportes (construção posterior)
- Centro de Referência
- Praça Desembargador Juvêncio Santana

Nos documentos e artigos sobre o antigo Ginásio Municipal não deixam claras as razões de sua extinção. A localização no centro da cidade (Ver mapa 1), contudo, pode ter sido fator que contribuiu para isso, visto que novos bairros residenciais estão surgindo ao longo das vias de expansão, enquanto que no centro, as residências estão se transformando em comércio e serviços, fazendo com que a população seja induzida a se afastar da antiga moradia no centro da cidade.

Considerações Finais

As instituições educacionais trazem, muitas vezes, uma carga simbólica além das suas especificidades arquitetônicas, desta forma, podem contribuir para que a população considere como parte integrante do patrimônio cultural de uma cidade. Consideramos que a continuidade

desta obra, embora tenha um caráter “simbólico” para a geração que ali estudou, não foi fator suficiente para induzir a um tombamento do edifício como patrimônio municipal.

Pelo que se apresenta, na ação dos gestores públicos, a obra foi reutilizada pelas boas condições espaciais de abrigar novos usos. Infelizmente, as modificações observadas aqui, denotam que não houve a preocupação em conservar a obra em sua implantação nem a concepção original, o que nos possibilita apenas fazer o registro e resgatar a história da arquitetura local, situando-a na década de 1970, onde o trato do espaço trazia elementos em consonância com arquitetura modernista nos moldes daquela produzida nos trópicos, apresentando uma volumetria de formas geométricas simples, na fachada o nivelamento da lateral com a platibanda, adotando o sistema de estrutura de concreto com pilares, lajes e vigas obdecendo uma modulação, sendo independente da vedação de alvenaria, uso de pilotis e grandes aberturas, que neste caso, pela intensidade de insolação local não são envidraçadas, mas com venezianas móveis e folhas pivotantes que regulam a ventilação e insolação.

Pela utilização do imóvel, com modificações que alteram significadamente o projeto original, fazer este resgate da memória do lugar, da instituição e, especificamente da obra arquitetônica, já distanciada do seu contexto histórico inicial, é importante no sentido de contribuir para a documentação da história da arquitetura moderna no Ceará e no Nordeste.

Agradecimentos

Nossos agradecimentos ao Sr. Geraldo Alves, Secretário de Educação do Município de Juazeiro do Norte, à Cícera Pereira, funcionária da SEDUC/JN pela presteza no apoio e disponibilização de documentos, ao Arquiteto Professor Roberto Martins Castelo pelas informações.

Referências

BRASIL. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). *Cartas patrimoniais*. 3ª. Ed. Ver. Aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004. 408 p.

BUFFA, E. e PINTO, G. de A. *Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas, 1893/1971*. São Carlos: Brasília: Inep, 2002.

CASTRO, J. L. de. Preservação do Patrimônio Cultural. *Revista do Instituto do Ceará* t. 122, 2008. pp. 99-148.

CAVALCANTI, L. e LAGO, A. C. do. *Ainda moderno? Arquitetura brasileira contemporânea*. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.066/404>. ARQUITEXTOS 066.00ano 06, nov. 2005. Acesso em 20 jun. 2014.

CHOAY, F. *A alegoria do patrimônio*. Tradução de Luciano Vieira Machado. São Paulo: Estação Liberdade: Editora UNESP, 2001.

DUARTE, Hélio de Queiroz. *Espaços flexíveis: uma consequência em Arquitetura*. s/d.

GONDIM, Maria do Socorro Pereira. Resgatando História de Instituições Escolares: Memórias de Diretoras. In: ANAIS do VII Encontro Cearense de Historiadores da Educação, *Vitrais da Memória: Lugares, Imagens e Práticas Culturais*. Barbalha, 27 a 31 de maio de 2008 - ISBN 978-85-7282-290-9.

JUCÁ NETO, Clovis R. et al. *A Universidade ea Cidade – Por uma História da Arquitetura Moderna da Universidade Federal do Ceará*. Anais do 8º Seminário Docomomo Brasil. Rio de Janeiro, 2009.

Santiago, Zilsa Maria Pinto. Patrimônio e cultura escolar: escolas confessionais na Fortaleza da Primeira República. In: CAVALCANTE, Maria Juraci Maia et al (Org.). *História da Educação: república, escola e educação*. Fortaleza: Edições UFC, 2012. 671 p.

WAISMAN, M. *El interior de La Historia*. Historiografía Arquitectónica para uso de Latinoamericanos. 1 ed. Bogotá: Escala, 1990.

SEGAWA, Hugo. *Arquitetura no Brasil 1900-1990*. 2 ed. reimpr. São Paulo: Edidora USP, 2002.

Sede da Secretaria de Educação de Juazeiro está ganhando novo visual. In: Site da Secretaria Municipal de Educação – Juazeiro do Norte. Disponível em:

<http://seducjuazeirodonorte.blogspot.com.br/2014_04_01_archive.html.> Acesso em 20 jul.2014.

Não Existe Mais. In: Site Portal de Juazeiro. Disponível em: <http://www.portaldejuazeiro.com/p/nao-existe-mais.html>. Acesso em 15 jun.2014.